

Redescubriendo las bellotas de Roble Valonia (Evrytania)

www.af4eu.eu

Cáscaras de bellota de roble Valonia (foto de A.Papadopoulos)

Los sistemas de Robles Valonia en Grecia son antiguos bosques abiertos (sistemas silvopastorales) o campos agrícolas con Robles Valonia (sistema agrosilvopastoril) con un valor socioeconómico, ecológico y cultural particular. Sustentan numerosos usos tradicionales (pastoreo, recolección de bellotas y frutos secos, recolección de madera y leña, carbón vegetal, plantas específicas, aromáticas y medicinales) y proporcionan numerosos servicios ecosistémicos. Los bosques de robles de Valonia son uno de los hábitats de la red Natura 2000 en Grecia con el código 9350 e incluyen árboles monumentales en muchos lugares de Grecia. En Evritania, se encuentran árboles individuales y grupos o pequeños rodales de Roble Valonia en la zona de menor altitud del oeste de Evritania. Una actividad agroforestal tradicional muy importante en los bosques de Robles de Valonia era la recolección de cáscaras para la curtiduría. Junto con el pastoreo, fue la actividad económica más importante que tuvo lugar en estos bosques hasta la década de 1970, contribuyendo significativamente a la economía local. Las cáscaras de bellota se exportaban principalmente al extranjero como materia prima o después de su procesamiento, como polvo, en forma líquida o como extracto para su uso en curtiduría. Las cáscaras de bellota de alta calidad pueden contener hasta un 20-30% de taninos, mientras que las escamas de las cáscaras pueden variar entre un 30-40%. En los últimos años ha habido interés en la reutilización de estos sistemas para la recolección del Roble, debido a la demanda de productos ecológicos para su uso en curtiduría, tintes, cosmética y farmacia. Últimamente también hay una creciente demanda de las nueces de bellota para el consumo y uso humano (*harina, aceite, extracto*). La harina de maíz se caracteriza por no tener gluten y una alta concentración en proteínas, vitamina K, Mg, Ca y B6. La restauración de esta actividad se considera necesaria por razones ecológicas, históricas y de protección de los robles y los bosques, pero también para la retención o restauración de los habitantes de los pueblos de montaña y el desarrollo de las zonas montañosas en el contexto del desarrollo sostenible.

Andreas Papadopoulos

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.